

Análisis de la aplicación de la evaluación educativa y las estrategias establecidas en el currículo del Primer Ciclo del Nivel Primario: caso centros escolares del Distrito educativo 01-03, Barahona 2018-2019

Analysis of the Application of Educational Evaluation and the Strategies Established in the Curriculum of the First Cycle of Primary Level: Cases of Schools in the Educational District 01-03, Barahona 2018-2019

Milagros A. Sanlate¹

Resumen

El problema abordado sobre esta investigación se centró en la percepción existente en los centros educativos del Nivel Primario del Primer Ciclo, sobre los modos de aplicación de la evaluación educativa y las estrategias en correspondencia con el currículo, encontrándose la discrepancia entre lo que se establece, se conoce y lo que se aplica. Planteado el objetivo: analizar la aplicación de los procesos de evaluación educativa a través de las estrategias establecidas en el currículo para el desarrollo de competencias en los centros escolares del Primer Ciclo del Nivel Primario del Distrito educativo 01-03, municipio de Barahona. Fueron aplicados los métodos lógico-deductivo, hipotético, de síntesis y de análisis. Entre los resultados más impactantes se encuentran los relativos a los procesos, criterios de evaluación, a su tipología, las estrategias curriculares y la incidencia en los aprendizajes constructivos, además los datos sobre observaciones realizadas relativas a los procesos desarrollados en los grados de este nivel.

Palabras clave: evaluación, estrategia, currículo.

Abstract

The problem addressed in this research focused on the perception in schools of the primary level of the first cycle, the modes of application of educational assessment and strategies in correspondence with the level's curriculum, finding the discrepancy between what is established, what is known and what is applied. Raised the objective: To analyze the application of educational evaluation processes through the strategies established in the curriculum for the development of competencies in schools of the first cycle at the primary level of educational district 03, municipality of Barahona. Logical-deductive, hypothetical, synthesis and analysis methods were applied. Among the most impactful results are those related to processes, evaluation criteria, their typology, curriculum strategies and impact on constructive learning's, as well as data on observations made concerning the processes developed in the grades of this level.

Keywords: evaluation, strategy, curriculum.

¹ Universidad Católica Tecnológica de Barahona, mshanlatte@yahoo.es

1. Introducción

La presente investigación ha sido realizada con la finalidad de analizar la evaluación que se aplica en los estudiantes que cursan el Primer Ciclo del nivel primario, en los centros escolares pertenecientes al Distrito educativo 01-03 del municipio de Barahona.

Indagar sobre la evaluación educativa desde los planteamientos del currículo, permite a su vez conocer los logros y avances de la calidad educativa en cada centro escolar, lo que influye en el proceso de una transformación en el ámbito educativo.

2. Fundamentación teórica

La Ordenanza número 2-2016 que establece el Sistema de evaluación de los aprendizajes en la Educación Inicial y Primaria en correspondencia con el currículo revisado y actualizado, concibe la evaluación como un proceso sistemático y continuo de recogida de informaciones relevantes con la finalidad de que los actores educativos reconozcan y valoren la eficacia de la enseñanza y la calidad de los aprendizajes, considerando sus resultados para la toma de decisiones en sentido general y la mejora de la práctica educativa. Establece además, que la evaluación es un proceso de carácter social, participativo y holístico orientado al mejoramiento de la calidad de la educación. Es social dada la relevancia de la calidad de los aprendizajes para el desarrollo de la sociedad de cara al futuro; un proceso participativo porque incluye actividades de evaluación de todos los actores de la comunidad educativa; y holístico por cuanto se organiza en referencia a las competencias fundamentales que forman al ser humano en su sentido más amplio.

Otro concepto que se desarrolla en este estudio es el de evaluación. Se asume como una herramienta cuyo uso contribuye a mejorar la calidad de la educación. El énfasis está puesto en la entrega de información pertinente y sistemática que apoye los procesos de mejora y la toma de decisiones desde el centro educativo hasta las instancias centrales del Ministerio de Educación (MINERD). La evaluación contribuye a elevar la calidad educativa en la medida en que informa sobre los aprendizajes logrados por los estudiantes y los factores asociados a esos logros con el fin de que se desarrollen planes, programas y políticas que permitan atender los desafíos identificados.

3. Metodología

Esta investigación está basada en su naturaleza educativa, pues se propone conocer minuciosamente los procedimientos que se aplican en el Nivel Primario en los grados del Primer Ciclo, sobre la evaluación educativa y su correspondencia con el currículo del nivel.

El tipo de investigación empleado fue descriptiva, pues se describen los procedimientos que se utilizan para la aplicación de la evaluación educativa en estudiantes del nivel primario de los centros escogidos, además contiene los enfoques cuantitativos y cualitativos, puesto que se proporcionan los datos o cifras que demuestran los puntos generados de la investigación.

El alcance de la investigación, indica el resultado que se espera obtener (Hernández et al., 2010), en este caso específico se comprobó que a través del tipo escogido y el enfoque mixto

explicado se demostraron los objetivos, su utilidad, los métodos, la focalización de las variables y el análisis objetivo y crítico de los datos encontrados.

Dentro de las técnicas, se utilizó la observación científica. Por otro lado fue utilizada también la técnica documental, puesto que permite la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos.

En relación a los instrumentos, fueron aplicados los cuestionarios tipo encuesta, la ficha de observación y el instrumento de entrevista, para estas observaciones se confeccionaron una escala de estimación y una lista de cotejo.

La población de estudios se ha seleccionado de la siguiente manera:

Tabla 1
Participantes del estudio

No.	Datos	Cantidad	Muestra	Total
1	Cantidad de centros escolares del Nivel Primario del municipio de Barahona	44	23 %	10
2	Docentes del Nivel Primario del municipio de Barahona	836	20 %	167
3	Coordinadores pedagógicos de los centros del municipio de Barahona	62	50 %	31
4	Cantidad de directores de los centros solo del municipio de Barahona	44	23 %	10
5	Estudiantes inscritos en el Nivel Primario 2018-2019 en centros del municipio de Barahona	8,802	10 %	880
6	Director y técnicos distritales para el nivel primario en el municipio de Barahona	14	100 %	14

Fuente: Dirección Distrital de Educación 03, Barahona 2019.

4. Resultados

Los siguientes datos fueron recolectados de un director distrital, 10 directores de centros escolares y 13 técnicos asignados a los centros escolares del Primer Ciclo del Nivel Primario, quienes respondieron sobre estos procesos y la relevancia de los componentes siguientes.

Tabla 2
Cuadro Número 2

Componentes relativos a los procesos de aprendizajes	Regular	Muy bueno	Excelente	Total
a) Competencias fundamentales y criterios de evaluación	4	10	10	24
b) Dimensiones del desarrollado	7	2	15	24
c) Competencias específicas e indicadores de logro	1	3	20	24
d) Contexto educativo	18	4	2	24
e) Estrategias de enseñanza-aprendizaje	2	7	15	24
f) Recursos, medios, técnicas, instrumentos de evaluación	1	8	15	24

Fuente: elaboración propia.

Sobre la Ordenanza 2-2016 plantea los criterios para la valoración de los procesos de los aprendizajes; los resultados arrojados indicaron lo siguiente.

Tabla 3
Criterios para los procesos de aprendizaje

Criterio	Excelente	Muy Bueno	Deficiente
Los saberes previos	20	4	-
Lo que el estudiante experimenta, propone y hace	10	10	4
El involucramiento de los estudiantes en actividades	15	9	-
Producción y resultados de trabajos realizados	15	8	1
Resultados de estrategias para fines de evaluación	15	9	-

Fuente: director, técnicos distritales y directores de centros escolares.

Estrategias curriculares

El currículo del Nivel Primario plantea las estrategias, técnicas e instrumentos que se deben utilizar para la evaluación de los procesos. En este sentido al valorar las informaciones ofrecidas por los técnicos, directores distritales y escolares así como los docentes y los coordinadores pedagógicos se pudieron asociar los resultados siguientes:

Tabla 4
Análisis del currículo

Observación sistemática	Sí	No	Producción de los estudiantes	Sí	No
Rúbrica	98	124	Portafolios	222	0
Lista de cotejo	222	0	Diarios reflexivos	202	20
Registro de observación	222	0	Mapas conceptuales	32	190
Registros diarios	198	24	Ensayos	0	222
Escala de valoración y estimación	30	192	Pruebas escritas	26	196
			Reporte trabajos prácticos	61	161

Fuente: población encuestada.

Aplicaciones de la evaluación educativa

Los resultados arrojaron en este aspecto que tanto el director distrital, los técnicos y los directores escolares consideran que el personal asignado al Nivel Primario instruye a los docentes en la aplicación de los procesos de evaluación, demostrando que son acompañantes de los procesos y que la intención es llevar a los docentes al más alto grado de conocimiento respecto a la aplicación eficiente de la evaluación educativa en correspondencia con la estrategia que plantea el currículo. Es por eso que el 80 % consideró que instruyen al personal docente a través de diálogos, visitas a las aulas, jornadas de capacitaciones, instrucciones sobre las bases legales correspondientes a la evaluación educativa y el uso y manejo de las estrategias que están diseñadas en el currículo del Primer Ciclo.

Finalmente, se aplicó una escala de estimación para observar el accionar del docente respecto a la evaluación educativa y las estrategias curriculares aplicadas en el Primer Ciclo. Los datos arrojaron la falta de aplicación de estrategias realizadas con los niños de estos grados.

5. Conclusiones

Se puede concluir, que los procesos de aprendizajes según estos datos mantienen su grado de importancia como componentes de los procesos de aprendizaje; esta importancia se acentúa en las consideraciones que se encuentran en el currículo del Primer Ciclo del Nivel Primario, puesto que las competencias fundamentales, dentro de estos procesos, dan significatividad y relevancia al aprendizaje.

De los tipos de evaluación

En este aspecto se llegó a la conclusión de que los docentes utilizan varios tipos, destacando la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa y según la función. Esta afirmación fue constatada en la aplicación de los instrumentos tanto a directores, técnicos, coordinadores pedagógicos y docentes, sin embargo se pudo observar que la evaluación diagnóstica aunque fue señalada en

un 100 % de los encuestados como la más utilizada, no se haría con los requerimientos propios de este tipo de evaluación, debido a que según lo establece el artículo 7, inciso A, esta debe realizarse al inicio del proceso y al inicio de todo el proceso de aprendizaje. En cambio, un 40 % dijo que la realizaba al inicio del año para saber cómo llegan sus estudiantes; en este sentido se concluye que es preciso aplicarla según la misma ordenanza lo establece.

De las estrategias curriculares

En este apartado, las conclusiones arribadas confirman los conocimientos de las estrategias curriculares en las aulas. Así también lo expusieron los encuestados, puesto que fue notable la variedad de capacitaciones y documentos que tanto el personal distrital, docentes y coordinadores poseen, sin embargo, llama la atención que aunque se han realizado grandes esfuerzos por la formación docente, varias capacitaciones y grandes aportaciones en recursos para esa formación, aún el aspecto de aplicación no llega a un porcentaje de excelencia.

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son concebidas en el currículo dominicano como «la secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, para apoyar la construcción de conocimientos en el ámbito escolar, en permanente interacción con las comunidades es según la base de revisión y acto curricular» (p. 45). Por tanto, si falta la aplicación correcta el proceso puede quedar incompleto, por lo que considero que estas estrategias de enseñanza-aprendizaje son acciones específicas en forma lógica, secuencial y organizada que permiten en el estudiantado dar significatividad a lo que aprenden a través de los medios y recursos empleados por los docentes.

Se concluye también, que fueron evidentes la implementación de técnicas e instrumentos que se utilizan en estos centros escolares del municipio de Barahona, dentro de las cuales se pueden destacar que dentro de las observaciones sistemáticas están utilizando rúbricas según un 5 %, lista de un cotejo 50 %, los registros 40 % y la escala de valoración y estimación en un 5 %. Estos porcentajes bajos fueron justificados por los docentes porque según entienden les basta con la lista de cotejo y el uso del registro.

Se encontró que los docentes evalúan las estrategias con observaciones sistemáticas y producciones de los estudiantes. En este aspecto, los actores de esta investigación resaltan como positivo los siguientes asuntos:

- La puesta en marcha de los coordinadores pedagógicos.
- La colaboración de los trabajos en equipo.
- La ayuda que ofrecen los equipos a la docencia.
- La gestión que hace la dirección para materiales didácticos.
- La realización de las evaluaciones de los trabajos realizados dentro del tiempo de docencia.

Y como dificultades:

- Se mantiene gran cantidad de niños por aula.
- Los coordinadores pedagógicos no acuden con tanta frecuencia a las ayudas de los docentes.

- Poca o nula ayuda de los padres.

Frente al apoyo y acompañamiento de los técnicos distritales para trabajar los procesos de evaluación educativa en estos centros escolares, se obtuvo:

- Excelente apoyo el 46 %.
- Ningún apoyo el 12 %.
- Solo anotaciones el 22 %.
- Se involucra a dar seguimiento a los procesos 20 %.

Es importante concluir que todos los encuestados valoran los procesos de enseñanza aprendizaje y muestran dominio de las diferentes estrategias de evaluación, documentos y recursos a implementar.

En cuanto a la aplicación de la evaluación, se puede valorar como positivo el hecho de que los docentes de estos centros del municipio de Barahona evalúan las actividades realizadas pero con una socialización o lluvia de ideas y llevan una secuencia con los contenidos del currículo. Sin embargo, en cuanto a los asociados de los aprendizajes con otras áreas, las comparaciones fueron mínimas.

Se concluye también, que la estimación que mostraron los docentes sobre la valoración de sus estudiantes carece de un registro donde esto pueda realmente llevar una secuencia sobre las actuaciones de sus estudiantes, pues más del 80 % de los docentes explicaron detalles que según ellos los conocen por la experiencia y por la práctica, puesto que no fue posible encontrar algún instrumento que muestre la planificación de estrategias motivadoras.

Un dato importante fue que se conversó con docentes que desconocían la importancia de las escalas de estimación puesto que expresan que nunca las habían trabajado; estas escalas constituyen en la actualidad una de las mejores y más funcionales técnicas de medidas y evaluaciones.

Otro dato conclusivo es que los docentes estimaron que dentro de los procesos de evaluación lo más práctico es la corrección de tareas en los cuadernos.

Los docentes tienen amplios conocimientos sobre estrategias de enseñanza, pero les falta manejo real de una aplicación efectiva.

Los centros escolares del municipio de Barahona cuentan con escasos recursos para realizar evaluaciones diversas y atractivas según las edades de estos niños del Nivel Primario.

La evaluación debe ser empleada como una estrategia didáctica, propiciando el desarrollo de competencias.

6. Referencias bibliográficas

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. México: McGraw Hill.